

TURLI TILLARDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING XUSUSIYATLARI

X.Ubaydullayev

FarDU o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839529>

Annotatsiya

Mazkur maqolada turli tillarda qo'llaniladigan frazeologizmlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности фразеологии, используемой на разных языках.

Annotation

This article deals with the phraseological units that are used in different languages.

Tilshunoslikda lug'at zahirisining boyib borishi uchun turli xil imkoniyatlar mavjud. Tilning lug'at boyligi asosan so'zlardan iborat. Leksik birliklar deganda, nafaqat alohida so'zlarni tushunamiz, balki turg'un so'z birikmalarini (fraz, turg'un ibora, frazeologizmlar) ham tushunamiz. Ushbu so'z birikmalarini chuqur

tahlil qilishdan avval, so'z birikmasi tushunchasiga alohida to'xtalib o'tsak. So'zlar tilda odatda alohida tarzda emas, balki erkin sintaktik birikma tarzida mavjud bo'ladi. Erkin sintaktik birikmalar ikki yoki undan ortiq so'zlarning grammatik birlashuvidir. Bunday sintaktik so'z birikmalari semantik nuqtai nazardan ham analiz qilinishi mumkin. Chunki bunday so'z birikmasining har bir komponenti o'zining asl ma'nosida va ko'chma ma'noda bo'lishi mumkin. Barcha so'z birikmalarining umumiy ma'nosi ularning komponentlari ma'nolarining birlashuvidan yuzaga keladi. Masalan, ein schönes Mädchen, ein faules Mädchen, ein gehörsames Mädchen yoki in die Disco gehen, in den Zoo gehen, ins Theater gehen va boshqalar.

Bunday so'z birikmalari so'zlashuv jarayonida yaratiladi. Erkin so'z birikmasi qo'llanish jarayonida o'z ma'nosini yo'qotishi va ko'chma ma'no hisobiga turg'un birikmaga aylanishi mumkin. Frazeologizmlar insonga xos bo'lgan his-tuyg'u, o'y-qarash, xarakter xususiyatlarini ifodalaydi. Frazeologik ma'no iboralar tarkibidagi so'zlar asl ma'nosiga tog'ri kelmaydi. Masalan, Jemandem das Gesicht, die Hände, den Kopf, waschen birikmalari o'zining asl ma'nosida erkin sintaktik so'z birikmasi sifatida uchraydi va kimnidir yuzini, qo'llarini, boshini yuvmoq deb tarjima qilinadi. Lekin jemandem den Kopf waschen „kimningdir boshini yuvmoq“ ma'nosida emas,

ITALY

ITALY

balki „jemandem die Meinung sagen; mit jemandem schimpfen“ ma'nosini anglatadi. Yana bir misol: Etwas (jemanden) in der Hand haben yoki halten birikmasi o'zining asl ma'nosida erkin sintaktik so'z birikmasidir. Masalan, ein Buch in der Hand halten. Ushbu jumla qo'lida kitob ushlab turmoq deb tarjima qilinadi. Ko'chma ma'noda esa u turg'un so'z birikmasi hisoblanadi va kuchga ega bo'lmoq ma'nosini anglatadi.

N. Teliya muammoli masala sifatida frazeologiyaning ko'rinishini leksikologiya bilan yonma-yon mustaqil bo'lim sifatida ajratdi va til sistemasi bo'limlarida batafsil asoslash bilan frazeologik qatlamning yuzaga kelishini rad etadi va tilning leksik semantik birligi sifatida e'tirof etilgan so'zning muammoli masalalaridan an'anaviy frazeologiyaning muammoli masalalarini ajratishni frazeologik tadqiqotlarning kamchiliklaridan biri deb izoh berdi. [10, 417]

Frazeologiya fan nuqtai nazari ikki ma'noli bo'lib, uning birinchi ma'nosi barcha ko'chma ma'nodagi turg'un so'z birikmalari (frazeologizmlar) ning umumlashmasi bo'lsa, ikkinchi ma'nosi esa, turg'un so'z birikmalari o'rganiladigan tilshunoslikning bir bo'limini anglatadi. Frazeologiyaning turli xil muammolari bilan ko'plab tilshunos olimlar shug'illanib kelishmoqda. Nemis tilidagi ko'plab ilmiy asarlar frazeologiyaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan. U erda frazeologizmlar ma'nolarining batafsil tushunchalari va ularning kelib chiqishi haqida ko'plab muhim ma'lumotlarni topish mumkin.

Lekin frazeologizmlarning nazariy izohlari mavjud emas. Ushbu asarlarda alohida tasvirlangan hususiyatlar mavjud bo'lib, ulardan asosiy ma'lumotlar olish uchun foydalanish mumkin [1].

Nemis tili tilshunosligida Lexikalisierung - leksikalizatsiya, Reproduzierbarkeit - reprodktivlik, Polylexikalität - ko'p ma'no anglati olish, Idiomatizität - idiomatizatsiyalashuv (ko'chma ma'noda kela olishi) va Stabilität (Festigkeit) - turg'un shaklda kelishi kabi belgilar frazeologizmlarga xos xususiyat hisoblanadi. Ko'pgina tilshunoslar tor ma'nodagi va keng ma'nodagi frazeologizmlarni farqlashadi. Agar frazeologizmlar ko'p ma'no anglati olish, idiomalashuv va stabillik kabi belgilarga ega bo'lsa bunday frazeologizmlar tor ma'nodagi, agar frazeologizmlar idiomalashuv xususiyatiga ega bo'lmasa keng ma'nodagi frazeologizmlar deb yuritiladi.

Frazeologik birliklarning semantik xususiyatlarini o'rganish orqali ularda frazeologik polisemiya, frazeologik sinonimiya, frazeologik antonimiya, frazeologik omonimiya va paronimiya hodisalari borligi aniqlangan [8, 116].

Frazeologik sinonimiya.

Sinonimlar odatda bir yoki bir necha jihatdan farqqa ega bo'ladi, shulardan biri ma'no qirrasidagi farq bo'lishi mumkin. Masalan, yer bilan yakson bo'lmoq – yer bilan yakson qilmoq, kulini ko'kka sovurmoq – kuli ko'kka sovurildi yoki to be in a bad mood va to be down in the mouth, nicht auf dem Damm sein – aud der Nase liegen kabi iboralar sinonim: ayni bir ma'noni anglatadi.

Frazeologik antonimiya.

Barcha leksik komponentlari boshqa boshqa so'zlar bilan ifodalangan frazeologik birliklar orasidagi antonimiyani belgilash oson: savol bermoq - javob qaytarmoq; to be in a high spirits - to be in a low spirits; yerga urmoq - ko'kka ko'tarmoq, mit dem Strom schwimmen – gegen dem Strom schwimmen kabi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduazizov A., Sodiqov A., Bashakov N. Umumiy tilshunoslik T., 1979.
2. Akhtyamov A. ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ. // The Way of Science. – 2022/6. – С. 54-55.
3. Akhtyamov A. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ РАЗГОВОРОВ ПРИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ. // The Way of Science. – 2022/6. – С. 51-53
4. Akhtyamov A. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ. // FarDU. ILMIY XAVARLAR. – 2022/1. – С. 222-255.
5. Akhtyamov A. АРГУМЕНТАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ В РАМКАХ ТЕОРИИ РЕШЕВЫХ АКТОВ. // Scientife Bullettin of NamSU - Научный вестник - NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – 2022/1. – С.363-367.
6. Akhtyamov A. PLACE OF ADVERTISING TEXT IN TEXT TYPOLOGY. // THEORETICAL & APPLIED SCIENCE. – 2021. – С. 415-418.
7. Akhtyamov A. ANALYSIS OF TEXT PROPERTIES ON THE EXAMPLE OF ADVERTISING //Конференции. – 2020.
8. Borchard Wustmann-Schoppe. Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert, 7.Aufl., Leipzig 1955 & A-Richter, Deutsche Redensarten, Leipzig 1889 & G.Büchmann, Geflügelte Worte und Zitatenschatz, Stuttgart 1958 u.a.
9. Christine Palm Phraseologie: eine Einführung, Gunter Narr Verlag, 1995.
10. Telija B. N. Phraseologie S.: 1975.
11. Ubaydullayev, K., & Muminov, S. (2022). PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A NAME OF ANIMALS AND PLANTS FOCUS ON THE SCIENTIFIC RESEARCH. JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 8 (1), 118–126. Scientific journal of the Fergana State University, 2(4), 166-167.

12. Ubaydullayev, X. (2021). TURLI TILLARDAGI FRAZEOLOGIK BIRIKMALARNI O 'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH XUSUSIDA. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 7(7).
13. Ubaydullayev, X. (2019). On studying the history of linguoculturology. Scientific journal of the Fergana State University, 2(4), 166-167.
14. Ахтямов А. СВОЙСТВА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА // Конференции. 2023.
15. Ахтямов А. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ // Конференции. 2023.
16. Ахтямов А. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТЕМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ // Конференции. 2023.

